

LA PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA O Tutores EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE, CASO: COLEGIO PREPARATORIO VESPERTINO DE XALAPA.

Abigahil Soriano Juárez
abigahil_s@hotmail.com

Resumen

El presente estudio se realizó con el propósito de saber cómo es la participación de los padres de familia o tutores en el desempeño académico del estudiante del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa. El estudio se realizó mediante una metodología de corte mixto ya que se utiliza el enfoque cuantitativo como el cualitativo, utilizando recursos como la encuesta y la entrevista, de tipo no experimental descriptiva transversal, se realizó en el período escolar enero- julio 2016.

PALABRAS CLAVE: Competencias Laborales, Procesos Industriales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México en los últimos años la participación de la familia del estudiante en su desempeño académico ha ido disminuyendo, a la par del surgimiento de nuevas generaciones de estudiantes con formas de pensar diferentes en cuanto a la concepción de su propio aprendizaje y desempeño académico, las nuevas generaciones tienen una formación educativa con un fondo autodidacta y autónomo, es decir, el proceso de enseñanza aprendizaje ha evolucionado y ha redirigido su rumbo hacia crear alumnos que construyan su propio aprendizaje y desarrollen sus habilidades, sin embargo ha surgido un problema paralelo a la autonomía del estudiante, porque en esa autonomía se ha ido desvinculando el papel de la familia como guía, apoyo o eje del desarrollo del aprendizaje del estudiante.

Actualmente en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa la población estudiantil en su mayoría conserva un promedio de calificación de medio bajo, en un rango de entre 6 y 8. A lo cual el Colegio ha tomado medidas para tratar de eliminar o disminuir el bajo desempeño académico de los alumnos, como son tutorías o asesorías, aunque la mejora en el rendimiento ha sido lenta por múltiples factores que influyen, tal es el caso de los maestros que imparten las asesorías, ya que muchas veces el alumno no comprende los contenidos o procesos con el docente que funge como su asesor; también el horario en las que se imparten las asesorías, debido a que estas se imparten en horas de clases y los alumnos deben faltar a otra clase para recibir la asesoría; por otra parte las canalizaciones al departamento psicopedagógico y la atención que el alumno recibe muchas veces no son las oportunas o son insuficientes para tratar dicho problema.

Ahora bien, unos de los factores que no se toman en cuenta en el bajo desempeño de los alumno en la escuela es el papel que funge la familia, es decir el apoyo, supervisión e incluso guía de los procesos de aprendizaje y el desempeño académico en general que el alumno tiene, por otro lado en la institución no existe un enlace eficiente de comunicación

que vincule a la familia del estudiante con los docentes y autoridades de la institución.

El problema puede tener varios orígenes, desde un punto de vista sociocultural con el paso de los años y las nuevas generaciones de estudiantes que han surgido como un ejemplo los Millenials. El factor de autonomía y autosuficiencia del alumno se ha tomado como eje en los métodos de enseñanza actuales, confundándose de algún modo por parte de la familia con el delegar responsabilidades de formación del propio estudiante a la institución y comunidad educativa, es decir, dejan al estudiante con un nulo o casi nulo acompañamiento y supervisión en su vida escolar. Aunado a lo anterior, los estándares sociales en el contexto de la disciplina familiar, han sido muy cambiantes con el pasar de los años. En la actualidad, la disciplina familiar se ha relajado o ha disminuido en la mayoría de las familias y esto ha repercutido en el comportamiento de los estudiantes ya que se sienten con mayor libertad y autonomía para hacerse cargo de sí mismos y de igual forma hacerse cargo de su desempeño académico y muchas veces cuando cualquier integrante de la familia se acerca al ambiente escolar, los propios alumnos los rechazan o tratan de convencerlos de no hacerlo para que los alumnos no sean "mal vistos" por sus pares y así muchas veces las familia cede para no causar ese tipo de problemas al estudiante. Además que se encuentran en su etapa de adolescencia, que es concebida como un movimientos de crecimiento, de entre 15-18 años y de acuerdo a lo que muchos teóricos dicen, el adolescente esta en búsqueda de su identidad, buscando construir y reafirmar su Yo, sin embargo en dicha búsqueda y el adolescente suele pasar por algunas crisis que son visibles por todos las personas a su alrededor entre algunos los docentes, directivos, administrativos, prefectos, padres de familia, tutores, hermanos, etc, debido a que comparten su vida cotidiana.

Esta situación existente de desvinculación entre la familia y el desempeño académico del alumno, afectan a todos los actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje. A las autoridades escolares como el Director y Subdirector debido a que muchas veces tiene que tratar con problemas administrativos o toma de decisiones cuando detectan a un alumno con bajo rendimiento o con problemas de rezago educativo, ya que algunas veces llegan a ellos alumnos que tienen tres o más materias reprobadas y ponen en riesgo su estancia en la escuela; este problema se vuelve más complejo cuando la familia aparece, porque casi siempre es de manera tardía para tratar de resolver y no de prevenir esa situación. Curiosamente muchas veces los padres o tutores adoptan en su mayoría dos papeles de conducta, primero unos llegan con las autoridades escolares de manera agresiva defensiva, para tratar de demostrar que su hijo estudiante no es responsable de haber reprobado y en segundo lugar llegan de manera sumisa, en forma de pedirle a las autoridades que ayuden de cualquier manera al estudiante para evitar su reprobación y baja estudiantil. Sin duda los hechos mencionados anteriormente influyen directamente con la calidad del aprendizaje del alumno y su desempeño académico, ya que su educación deja de ser objetiva en ambos casos.

En cuanto a los docentes, esta situación afecta porque al no tener un contacto eficiente con la familia del alumno, no se hace posible comunicar cuando el alumno empieza a tener problemas de bajo rendimiento y que de esta forma se pudieran tomar las medidas o estrategias necesarias en casa. Y de la misma forma en cuanto a la familia, muchas veces se culpa al docente, porque sólo escuchan la versión del alumno, que en su mayoría son de carácter negativo hacia el docente, y así se genera en muchas ocasiones la postura defensiva para con el docente o despectiva para el mismo.

Las consecuencias de dicho problema, la falta de participación familiar en el aprendizaje del alumno, son variadas, una de las principales es que el bajo desempeño del alumno no es detectado a tiempo en casa, por lo cual genera que el alumno al finalizar el semestre lleve un promedio muy bajo, se lleve a extraordinario más de dos materias y tres muchas veces el alumno causa baja estudiantil por reprobar más de tres materias. Otra consecuencia que se genera, es que en el alumno se desarrolla un comportamiento de conformismo, ya que al ver que él tiene un promedio medio bajo, y su familia no interviene de manera oportuna se genera la desidia en él. En cuanto al aspecto institucional, los docentes asumen una postura de hacer responsable al alumno por su propio desempeño, por lo mismo muchas veces si el alumno lleva un bajo desempeño, el docente acude con la familia pero muchas veces no se aplican las estrategias adecuadas, o no acude a la familia, sino que lo canaliza a sus tutores o simplemente ignora la situación, debido a la carga de trabajo del mismo o la sobrepoblación estudiantil con la que trabaja.

El Colegio Preparatorio de Xalapa es una institución de nivel bachillerato ubicada en el centro histórico de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Cuenta con 172 años de servicio educativo, es la segunda escuela a nivel Estatal con mayor demanda de ingreso por parte de los estudiantes. Actualmente cuenta con dos turnos el matutino y el vespertino. El turno vespertino cuenta con una matrícula de alumnos de 700 aproximadamente en total. Los estudiantes del Colegio son de un nivel socioeconómico medio alto y la mayoría vive dentro de las zonas urbanas y conurbanas de esta ciudad. El proceso de ingreso a los estudiantes de primer semestre es por medio de solicitar una ficha de presentación del examen CENEVAL solicitando al Colegio como escuela para realizar sus estudios de bachillerato, posteriormente a la presentación del examen, se combina la puntuación que sacan en dicho examen con el promedio que traen de su escuela secundaria siendo así que los promedios más altos entre estas dos categorías son los que logran pasar a la etapa de inscripción en la escuela. Para los alumnos de nuevo ingreso en otros semestres, se les requiere el promedio general de la escuela de procedencia siendo este un mínimo de 8.

En cuanto al tema educativo se refiere, la escuela se rige por los lineamientos de la actual Reforma Educativa (RIEMS), ya que la escuela forma parte de la Dirección General de Bachillerato que regula la educación media superior en el estado de Veracruz, tiene un modelo de educación basado en competencias desde un enfoque del constructivismo.

El objetivo general de este estudio es describir cómo es la participación de los padres de familia o tutor en el desempeño académico del estudiante. Con el fin de elaborar propuestas para mejorar y lograr la integración de los padres de familia o tutores en los procesos educativos que se enuncian en la RIEMS, y de esta forma mejorar el desempeño académico del estudiante.

Los sujetos de estudio para la presente investigación son los actores principales que deben participar en el proceso de enseñanza aprendizaje, son los estudiantes, la familia nuclear del mismo (padres, madres o tutores), docentes y autoridades escolares.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo es la participación de los padres de familia o tutores en el desempeño académico de los estudiantes del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa?

OBJETIVO GENERAL

Describir cómo es la participación de los padres de familia o tutores en el desempeño académico del estudiante.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de esta investigación radica en que se ofrece un acercamiento a la realidad del Colegio, ya que se muestra la participación real de los padres de familia o tutores en el desempeño académico del estudiante, así como la autopercepción del estudiante en cuanto a su propio desempeño académico. Consecuentemente brinda la oportunidad de diseñar y proponer las medidas necesarias para lograr un acercamiento con las familias del alumno para informarles del desempeño académico mismo y proponer algunas estrategias académicas para mejorarlo acordes a la reforma integral de la educación media superior.

El presente análisis se considera obligado debido a que empíricamente se ha observado que se ha generalizado un panorama de desidia por parte de los estudiantes por elevar su desempeño académico, es decir los alumnos posponen el encuentro institución/familiar hasta finalizar el semestre, por lo cual muchas veces a los padres no les da tiempo de tomar medidas adecuadas que permitan que el alumno eleve su desempeño.

Además los beneficios que se implican con la presente investigación están dirigidos como fin principal a mejorar los procesos de aprendizaje del alumno y a su vez el desempeño académico del mismo. Se ofrecen estrategias para incrementar la comunicación e involucramiento de la familia con la institución.

Desde un punto de vista social los beneficios serían mejorar la idea o noción que tienen los padres de familia o tutores acerca de los docentes y del Colegio mismo, porque se harían partícipes en la educación del alumno. Y desde un punto de vista académico, los docentes será capaces de comunicarse con las familias de los alumno para personalmente ponerles al tanto del rendimiento del alumno, así como también implícitamente los docentes se irán habituando a romper con el esquema de que la educación solo es de forma bilateral, es decir docente alumno, ya que se implicarían a los familiares directamente en dicho proceso.

El alcance del presente análisis será desde un nivel institucional, académico hasta social, ya que se tendrá que hacer una introspección de ciertos procesos de la institución en cuanto a la comunicación con la familia del alumno y se darán algunas propuestas de mejoras de dichos procesos, por esa razón será de utilidad a la sociedad estudiantil, a los padres de familia o tutores para que estén enterados de lo que pasa en la escuela.

En cuanto al aspecto metodológico es una investigación con enfoque Mixto de corte descriptivo trasversal ya que abarcará una parte de la realidad escolar, la autopercepción del alumno y la percepción de los padres o tutores acerca del desempeño académico del estudiante. Por lo cual los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación abarcan aquellos utilizados en investigaciones mixtas como encuestas y entrevistas.

El presente análisis es viable porque se realizará en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa, y se cuenta con la autorización de las autoridades escolares para desarrollar esta investigación. Del mismo modo se cuenta con los recursos materiales necesarios para aplicar los instrumentos de recolección de datos necesarios así como con los recursos económicos para elaborar e implementar los mismos; la temporalidad del presente análisis será el que abarcará un período escolar de la escuela, para obtener resultados reales.

METODOLOGÍA

La investigación es un proceso dinámico, cambiante y continuo (Hernández et. al., 1996) y al momento de realizarla no se puede alterar su orden para llevarla a cabo. Cuando un investigador se propone estudiar una porción de la realidad, debe descubrir y analizar con orden y coherencia los elementos que la constituyen, así como plantear claramente el camino y dirección que lleva dicha investigación para el logro de los objetivos señalados. En sentido estricto, hacer una investigación científica es pretender llegar a la certeza o conciencia de un aspecto de la realidad con toda la fidelidad posible (Cazares et. al., 1999). Por consiguiente, dicha investigación se realiza mediante una serie de etapas sistemáticas y planeadas, para lograr el objetivo deseado mediante la aplicación de métodos y principios (Münch y Ángeles, 2011). La construcción del conocimiento científico implica recorrer un largo camino en el cual se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se cubren diversas etapas en el proceso de investigación de los fenómenos para lograr al final un conocimiento objetivo, es decir, que corresponda a la realidad estudiada (Rojas, 2000).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existente (Hernández et. al., 1996) de corte Mixto porque se usarán dos tipos de enfoques para el presente estudio, el cuantitativo y el cualitativo (Muñoz, 2011). Es factible realizar la investigación mixta porque se busca lograr una perspectiva más profunda del problema a investigar desde un punto de partida social en cuanto a los objetivos a desarrollar. Esto permite que al momento del analizar la realidad se puedan utilizar tanto el método deductivo como el inductivo para lograr una investigación más precisa; por lo cual se utilizará desde el enfoque cuantitativo para la recabación de información una encuesta tipo Lickert para medir las categorías o propiedades tanto en la autopercepción del estudiante como en la percepción del padre de familia o tutor; de la misma forma se utilizará una entrevista para conocer la percepción de docentes y directivos del colegio en cuanto a la participación de los padres de familia o tutores.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al alcance del presente estudio es Descriptivo. Se dice que el objetivo primordial de la investigación es la descripción, explicación y predicción de la conducta de los fenómenos que se estudian para obtener un nuevo conocimiento (Münch y Ángeles, 2011). Al mismo tiempo este tipo de estudio requiere un amplio conocimiento como de los sujetos de estudio así como del contexto de los mismos.

Además en este tipo de estudio se puede representar un el fenómeno de estudio por medio del lenguaje o gráficas de tal forma que se forme una idea clara del mismo, incluyendo características, comportamientos y particularidades (Muñoz, 2011), del mismo

modo se busca medir propiedades o categorías importantes de personas o grupos que tienen que ver directamente con el fenómeno a investigar (Hernández et. al., 1996); en el caso específico de la presente investigación se especificarán y medirán la autopercepción del estudiante, de los padres de familia o tutores, docentes y directivos escolares.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la presente investigación el diseño será no experimental descriptivo transversal pues no existe ningún tipo de interés por manipular variables; por tanto solo se observará el fenómeno tal como se da en el contexto natural para posteriormente ser analizado. Y así también los datos recolectados serán producto de un solo momento de aplicación en un tiempo único de instrumentos (Hernández et. al., 1996). Por tanto el diseño transversal tiene como objetivo indagar la incidencia o frecuencia de las propiedades o categorías que se analizan, como lo son la supervisión, apoyo extra clase y conocimiento de la escuela, en la autopercepción del estudiante como en la percepción de padres y docentes, en el período que dura la investigación.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Estudiantes matriculados en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa, de los semestres de 2º, 4º y 6º.
- Padres de Familia o Tutores de estudiantes inscritos en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa.
- Docentes del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa que se encuentren dando clases frente a grupo.
- Directivos del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Alumnos del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa que no deseen participar en la investigación.
- Docentes del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa que no se encuentren dando clases frente a grupo.
- Padres de Familia o Tutores de estudiantes inscritos en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa que no deseen participar en la investigación.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

La finalidad de la presente investigación es describir cómo es la participación de los padres de familia o tutores en el desempeño académico del estudiante, para lo cual considero necesario, utilizar las siguientes categorías para lograr una mayor comprensión de análisis. Cabe mencionar que dichas categorías se medirán en la autopercepción del estudiante, tanto en la percepción de padres de familia o tutores.

- A) Supervisión paternal/maternal o tutorial al desempeño académico del estudiante. Dentro de esta categoría se analizará si los padres de familia o tutores acuden a la escuela por las boletas de los estudiantes, si están al pendiente del promedio del

mismo, si saben si el estudiante tiene algunas materias en riesgo de reprobación o cuenta con materias reprobadas, también si están al pendiente de si el estudiante asiste a clases, entrega tareas y en general su desempeño académico.

- B) Apoyo paternal/maternal o tutorial extra clase. En esta categoría se engloban los apoyos que el estudiante percibe por parte de sus padres o tutores como lo son clases o asesorías extra fuera de la escuela, si los padres o tutores acompañan al estudiante en actividades escolares deportivas o artísticas, así como el capital cultural de los padres de familia o tutores.

- C) Conocimiento paternal/maternal o tutorial de la escuela. En esta categoría se incluyen los conocimientos que los padres o tutores tienen de la escuela como son el plan de estudios, el modelo educativo así como la forma de evaluación de los docentes para el estudiante.

PROCEDIMIENTO Y RECOPIACIÓN DE DATOS

Como se mencionó anteriormente, la investigación es un proceso que se lleva a cabo mediante una serie de pasos planeados mediante el uso de métodos y principios (Münch, 2011). A continuación se enuncian las tres fases por medio de las cuales se realizó la presente investigación.

FASE I. ESTUDIANTES

a) Estudiantes. Para realizar la investigación en primer lugar fue necesario elegir a los sujetos de estudio, en este caso los estudiantes de 2º, 4º y 6º semestre, la selección se llevó a cabo mediante el método no probabilístico. En este método la selección de los sujetos con ciertas características, se vuelve una selección controlada (Hernández et. al., 1996). Se tomó como criterio base a los alumnos inscritos en la matrícula del colegio que voluntariamente quisieran participar en la investigación, siendo así que la escuela tiene cinco grupos de primer semestre, aproximadamente con 50 alumnos cada grupo; los alumnos que participaron de segundo semestre fueron 125, 25 de cada grupo. De cuarto semestre son cinco grupos y de igual forma aproximadamente cuentan con 50 alumnos, de cuarto semestre participaron 125 alumnos, 25 de cada grupo. Y por último de sexto semestre, se divide en cuatro áreas de conocimiento ciencias exactas, económico administrativo, humanidades y biológicas, sumando un total de alumnos de 100 de los cuales participaron 25 de cada área.

b) Instrumentos de recolección de datos. Para medir las actitudes o categorías en la investigación, se pueden utilizar escalas (Hernández et. al., 1996). El instrumento que se ocupó para describir y medir la autopercepción del estudiante en cuanto a su desempeño académico fue una encuesta tipo Likert. La escala de Likert, "consiste en un conjunto de ítems representados en forma de afirmaciones o juicios antes los cuales se pide la reacción del sujeto a la que se le administra." (Hernández et. al., 1996: p.263).

Primero se creó una encuesta piloto de 30 ítems, sin embargo al momento de analizarla los resultados arrojados, se notó que no todos los ítems arrojaban datos que fueran útiles para el estudio, así que se modificó y se creó una encuesta tipo Likert con 26 ítems, para medir tanto la autopercepción del estudiante en cuanto a

su propio desempeño académico, como para la percepción de padres de familia o tutores del desempeño académico del estudiante.

c) **Procedimientos para la recolección de datos.** Para realizar esta investigación, se inició identificando un problema que ameritara un análisis profundo en materia del desempeño académico del estudiante, en el Colegio Preparatorio. Después de identificado el problema se recurrió a las autoridades escolares que son el Director y Subdirector del Colegio para exponerles las razones por las cuales es necesario realizar el presente análisis, así como los beneficios la investigación traería consigo. Después de que las autoridades directivas aprobaran el inicio de la investigación, se procedió a explicar a los estudiantes grupo por grupo en qué consistiría la investigación, la forma de llevarse a cabo así como la finalidad de la misma. Posteriormente se procedió a la selección de los estudiantes, preguntándoles quiénes querían participar en una prueba piloto que serviría para validar el instrumento definitivo, en este caso la encuesta tipo Likert, siendo así que 10 estudiantes de cada grupo se ofrecieron para contestar la encuesta de 30 ítems, después al momento de llevar a cabo su análisis se notó que no todos los ítems arrojaban los datos necesarios para la presente investigación, así que se modificó tomando en cuenta la opinión de dos peritos en el tema y se creó el instrumento final de 26 ítems. Una vez más hubo acercamiento con los estudiantes, siendo tomados en cuenta 25 de cada grupo y ya que se seleccionaron a los estudiantes se les explicó en qué consistiría el instrumento que se les aplicaría. Al finalizar la aplicación de la encuesta se procedió al conteo de las mismas para analizar la autopercepción que tienen los estudiantes en cuanto a su desempeño académico.

FASE II. PADRES DE FAMILIA O TUTORES

a) **Padres de Familia o Tutores.** Para lograr un análisis de la percepción de los padres de familia o tutores en cuanto al desempeño del estudiante, fue necesario llevar a cabo una selección de los mismos. La selección tuvo como criterio base que fueran padres de familia o tutores de estudiantes inscritos en el Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa y que desearán ser voluntarios para realizar la investigación, siendo así que se seleccionaron 30 padres de familia de segundo semestre, 30 de cuarto semestre y 30 de sexto semestre.

b) **Instrumentos de recolección de datos.** El instrumento que se ocupó para describir y medir la percepción de los padres de familia o tutores en cuanto al desempeño académico del estudiante fue la misma encuesta tipo Likert que se aplicó a los estudiantes, sin embargo se anexaron dos ítems más que arrojarían resultados requeridos para conocer la percepción de los padres o tutores.

c) **Procedimientos para la recolección de datos.** Una vez que se explicó a las autoridades directivas y aprobaran el inicio de la investigación, se habló directamente con los padres de familia o tutores de los estudiantes que acudían al Colegio y se les explicó en qué consistía la investigación así como la finalidad de la misma, al mismo tiempo se les preguntaba si querían formar parte del estudio, de tal forma que 30 padres de familia de cada semestre participaron en el estudio y contestaron

la encuesta Likert de 28 ítems, ya que se les aplicó la misma que a los estudiantes pero se agregaron dos ítems más para que se reflejara mejor la percepción de los padres o tutores en cuanto al desempeño, al finalizar la aplicación de encuestas se procedió al conteo de las mismas para realizar su análisis.

FASE III. DOCENTES Y DIRECTIVOS

a) Docentes y Directivos. Docentes y Directivos. De igual importancia es necesario saber cómo y cuál es la percepción de los directivos y docentes en el colegio, por lo mismo se acudió a realizar una selección de los mismos, como criterio base se tomó en cuenta a los docentes que se encuentran dando clases frente a grupo, ya que es necesario que el docente este a cargo de los estudiantes y su criterio sirva de referencia para saber el avance o progreso del estudiante en cuanto a su desempeño en la misma, en segundo lugar se tomó en consideración la voluntad del docente y del directivo en forma parte de la investigación. Tal es el caso que de un total de 100 docentes que laboran en el colegio, 60 se encuentran frente a grupo y 10 docentes desearon participar en la investigación y responder a la entrevista.

b) Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. La técnica aplicada fue la entrevista. La técnica aplicada fue la entrevista dirigida. Es el procedimiento por el cuál una persona (entrevistador) requiere información de otra (entrevistado) (Münch, 2011). Por medio de esta técnica se da libertad al sujeto para responder. Es decir, el objeto de la entrevista es obtener información relevante sobre los sujetos, sus percepciones o hechos que sólo los sujetos conocen (Zorrilla, 2010). Se diseñó la entrevista mediante un guion de preguntas previamente planeadas siendo 15 preguntas en total, después se aplicó a los docentes dándoles libertad de respuesta.

c) Procedimientos para la recolección de datos. Una vez que se explicó a las autoridades directivas y aprobaran el inicio de la investigación, se habló directamente con los docentes y directivos para explicarles en qué consistía la investigación y cuál es su finalidad. Después se preguntó a los 60 docentes que tienen su descarga frente a grupo y se preguntó quién quería participar en la investigación por medio de la contestación de una entrevista de 15 preguntas para saber cuál es la percepción que ellos tienen en cuanto a la participación de los padres o tutores en el desempeño académico del estudiante. Siendo así que 10 docentes decidieron formar parte de la presente investigación, respondiendo a las preguntas de la entrevista. Posteriormente se procedió al análisis de las respuestas de los mismos.

REFERENTES TEÓRICOS PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN

Como se ha mencionado anteriormente la educación es un proceso multifactorial en el cual intervienen diversos factores, como lo son los enfoques educativos desde los cuáles se abordan desde los contenidos de la misma así como los métodos de enseñanza aprendizaje (Hernández, 2011); los sujetos que participan en el fenómeno educativo como son los padres de familia o tutores del estudiante, los estudiantes, los docentes, los directivos de la escuela y las autoridades educativas en general; así como los contextos en los que se

dan el fenómeno educativo.

La definición de paradigma es brindada por Kuhn (1975^a, 1975b, 1982) en Hernández (2011) en donde se acepta su polisemia pero se señala que paradigma implica teorías, metodologías, modelos, prejuicios, etc, es decir, todo lo compartido por científicos de una disciplina. "La ciencia de la psicología ha intentado desarrollar y proponer planteamientos para los distintos ámbitos problemáticas educativas, con lo cual se ha derivado a la psicología de la educación" (Hernández, 2011: p.59). Por otra parte en la psicología educativa se dan algunos enfoques propios, que son próximos a la psicología en general. (Hernández, 1991).

A continuación se enuncian en cuanto al tema educativo se refiere se los cinco paradigmas más influyentes en este tema.

a) Conductismo.- Este paradigma se caracteriza por hacer de la psicología de la educación una ciencia rigurosa. El paradigma conductista en su versión operante nació en la década de 1930, en investigaciones básicas desarrolladas en laboratorios y su aplicación en los años sesenta. Su fundador fue J.B. Watson quién en 1913 publicó la psicología desde el punto de vista de un conductista, donde decía que para que la psicología lograra un carácter meramente científico debía olvidarse de los estudios de la conciencia y procesos mentales y en consecuencia nombrar a la conducta (procesos observables) como el objeto de estudio de la misma. Entre la década de 1940-1960 llega el análisis experimental de la conducta de Skinner, donde se menciona que la conducta de los organismos puede ser explicada a través de la contingencias ambientales (Hernández, 2011).

Por tanto Skinner se dedicó a estudiar y manipular los refuerzos en situaciones de aprendizaje en cuestiones aplicadas; se centra en el condicionamiento operante, que es una respuesta activa emitida por el organismo ante ciertos estímulos, hace mención del condicionamiento operante. También distingue entre reforzamientos positivos y negativos, teniendo que los positivos son los que incrementan la frecuencia de respuestas deseables, mientras que los negativos dan las respuestas de huida o negación; los refuerzos negativos pueden ser utilizadas como castigos, es decir, como supresoras de la conducta. (Hernández, 1991)

Entonces, el conductismo se centra en la conducta, entendida como las respuestas a estímulos, la consecuencia es la posibilidad de cambio o modificación de la conducta y se descarta la introspección y los autoinformes. (Hernández, 1991).

Según Pinillos (1971,1975) en Hernández (1991: p. 98):

"Para explicar la conducta humana se manifiesta el conductismo en el carácter pasivo-reactivo que se atribuye al comportamiento humano, controlado en su totalidad por las contingencias ambientales, como son los refuerzos, los estímulos discriminativos, etcétera. Esta concepción pasiva del organismo ante el medio, la psicología se ve despojada del sujeto."

Por lo que se refiere ámbito educativo su propuesta de aplicación es el análisis conductual en el contexto social educativo. Al momento de realizar el estudio de las conductas, es necesario definir las conductas en términos observables, medibles

y cuantificables, utilizando el método experimental para nulificar la participación subjetiva. Por lo cual los métodos de enseñanza consisten en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento; programar instruccionalmente la conducta académica, ya que la enseñanza es la disposición de las contingencias de refuerzo, en otras palabras, enseñar es expandir conocimientos, quien es enseñado aprende más rápido que aquél al que no se le enseña. Skinner (1970) en Hernández (2011). Una característica importante es el supuesto de que la enseñanza consiste en depositar información, es decir, solamente proporcionar contenidos o información en el estudiante para que la adquiera. (Hernández, 2011).

Por último, referente al tema de la evaluación los instrumentos de evaluación bajo este paradigma, se elaboran con base a los objetivos enunciados en el programa y tomando en cuenta la conducta observable, son instrumentos objetivos con reactivos asociados estrechamente con los objetivos específicos, y se consideran que aportaran la información necesaria para lograr el tema de evaluación. (Hernández, 2011).

b) Cognoscitivismo.- El cognoscitivismo también llamado procesamiento de la información, surge en la década de los 50's, y las influencias más importantes son Vega, Gardner, Grande y Rosa y por último Pozo. A partir de 1956 comenzó un movimiento llamado la revolución cognitiva, Bruner (1991) en Hernández (2011) sostiene que la revolución consistía en recuperar la mente, es decir, profundizar en los supuestos elaborados por el conductismo.

El paradigma cognitivo en sus inicios trataba de indagar los procesos de creación y construcción de los significados y producciones simbólicas, empleados por los hombres para conocer la realidad, sin embargo después se centró en el procesamiento o tratamiento de la información. En la actualidad se distinguen dos amplias tradiciones en la corriente cognitiva, en primer lugar la corriente conexionista del grupo denominado PDP (procesamiento de distribución paralelo); y la segunda la corriente clásica con diferentes líneas de estudio, donde se encuentran las más típicas de procesamiento de la información. El enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, su naturaleza, el papel que desempeñan en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. En este paradigma, el sujeto es un sujeto activo y sus acciones dependen de las representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las relaciones previas con su entorno. (Hernández, 2011).

En cuanto al tema educativo existen dos grandes teóricos, por un lado J. Bruner que tocó temas como el pensamiento, percepción y lenguaje; por otro lado David P. Ausbel quién elaboró una teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación. La tendencia educativa bajo este enfoque señala que la educación debería estar orientada al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas del aprendizaje. Ausbel (1975), Coll (1978), Gagné (1990), Pozo (1990) en Hernández (2011). "La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite saberes a otra y contenidos valorados culturalmente, que se expresan en distintos currículos. Dichos currículos deben ser aprendidos de la forma más significativa posible" (Hernández, 2011: p. 133). Sin embargo no basta con la transmisión de información sino que son necesarias la planeación y la organización

de los procesos didácticos, así como la creación de contextos propicios para el estudiante para hacer intervenir al estudiante en su uso de conocimientos previos y su disposición para aprender y crear, en otras palabras hacerlo significativo; aunado a este proceso el estudiante debe desarrollar habilidades intelectuales y estratégicas para desempeñarse eficazmente ante cualquier situación. (Hernández, 2011).

En lo que se refiere al concepto del estudiante, es concebido como un sujeto procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas, y esa habilidad debe ser desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Por lo que hace al docente, su papel debe confeccionar y organizar las experiencias didácticas para lograr el aprendizaje en el estudiante significativo (organizadores anticipados, resúmenes, analogías, mapas conceptuales, redes semánticas, etc). Sin olvidar la inducción, promoción de la enseñanza de habilidades cognitivas y metacognitivas en el alumno. (Hernández, 2011).

c) Humanismo.- El enfoque humanista considera que el proceso terapéutico es un trabajo de formación, reconstructivo y de reaprendizaje y tienen mucho en común con lo que sucede en las instituciones escolares. El movimiento humanista creció durante los años 50's y 60's, teniendo como máximos exponentes a Maslow, Allport, Moustakas, Murphy (Hernández, 2011), y donde se representa una disciplina no monolítica y con diferentes tendencias internas. En cuanto a su aplicación al ámbito educativo surge en un clima de protesta contra a los currículos que no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas.

Para el humanismo la educación debe centrarse en ayudar a los estudiantes para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser, se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y entonces se les ayudará a ser más a ser ellos mismos que ser como los demás, ya que deben comprender y explorar lo que es su persona y los significados de sus experiencias, en lugar de tratarlos como algo predeterminados. En otras palabras la enseñanza es concebida como el logro de la autorrealización de los estudiantes en todas las esferas de su persona. (Hernández, 2011). "La educación es un medio favorecedor del desarrollo a esa tendencia actualizante inherente a todos los hombres, la cual deberá ser potenciada si se atienden a las necesidades personales de los alumnos y se les proporciona opciones válidas de autococimiento, crecimiento y decisión personal." Maslow (1988), Sebastián (1986) en Hernández (2011: p. 106). En este paradigma se insiste en la enseñanza flexible y abierta que involucre a los estudiantes como una totalidad y les permita aprender cómo pueden lograr nuevos aprendizajes. (Hernández, 2011).

El estudiante es concebido como un ente individual, único y diferente de los demás Hamacheck (1987) en Hernández (2011). Son seres con iniciativa, con necesidades personales capaces de autodeterminación y con potencial de desarrollo Rogers (1978) en Hernández (2011). Los estudiantes no son seres que participan cognitivamente en clases sino personas que poseen afectos, interés y valores particulares Kirschenbaum (1978) en Hernández (2011). Por lo que hace al papel del docente en una educación humanista se basa en una relación de respeto con sus alumnos, debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes

y de esta forma lograr que las actividades de los estudiantes sean autodirigidas y fomenten el autoaprendizaje. Las estrategias de enseñanza en este sentido se deben construir sobre problemas percibidos como reales, proporcionar recursos, uso de contratos, división de grupos, trabajo de investigación y tutorías entre compañeros. (Hernández, 2011).

d) Psicogenético.- Los orígenes del paradigma psicogenético piagetiano o constructivista data de la tercera década del presente siglo y se encuentran entre los primeros trabajos los de Jean Piaget que eran sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. Dentro de las investigaciones que se desarrollaron dentro de este paradigma se marcan "las siguientes desarrolladas por la Escuela de Ginebra: 1) investigaciones sobre el pensamiento verbal, 2) sobre la infancia temprana (la inteligencia pre verbal), 3) las categorías del pensamiento racional (operaciones concretas y formales), 4) Expansión y diversificación y 5) el período funcional. Cellérier (1978), Coll y Gillieron (1986), Droz y Rahmy (1984) Vinh Bang (1970) en Hernández (2011: p. 172).

En sus inicios la enseñanza bajo este enfoque se privilegiaba la actividad constructiva del estudiante y reducir la enseñanza a dicha actividad constructiva, es decir se asumían posturas en las que el docente ocupaba un lugar secundario; la actividad autoestructurante y constructiva del alumno tiene un lugar central en las actividades programadas en el plan de clase. Coll y Martí (1990) en Hernández (2011). En este sentido, Piaget (1976) en Hernández (2011):

"Señaló que estaba de acuerdo en utilizar los métodos activos, pero hizo críticas a la enseñanza transmisoria basada en la conferencia y el verbalismo, señaló que un planteamiento tipo activo sin el apoyo teórico-empírico psicogenético, no garantizaba la comprensión adecuada de las actividades espontáneas de los niños ni de sus intereses conceptuales."

En general, las propuestas sustentadas bajo este enfoque, sostienen la necesidad de desarrollar un contexto didáctico que resulte estimulante y favorable para el estudiante. Donde los estudiantes tengan la oportunidad de elegir, y planear actividades que les parezcan interesantes y motivantes según el nivel cognitivo.

"En la postura psicogenética se distinguen dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje en sentido amplio (desarrollo) y el aprendizaje en sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones puntuales. Moreno (1993) en Hernández (2011: p. 199). El desarrollo cognitivo de un sujeto predetermina lo que podrá aprender, y el aprendizaje puede contribuir a lograr avances en el ritmo normal del primero. Castorina (1996) en Hernández (2011) señala que los mismos mecanismos de equilibración gobiernan ambos procesos.

El papel del estudiante es concebido como un constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares a los que se enfrenta. De igual forma debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo que ha elaborado interpretaciones sobre contenidos escolares. Duckworth (1989) en Hernández (2001) dice que se debe ayudar a los alumnos a que

adquieran confianza en sus propias ideas, las desarrollen y las exploren, es decir el alumno debe actuar en todo momento en el aula escolar.

El papel del docente bajo este enfoque debe promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los estudiantes, el profesor junto con el alumno y los haberes curriculares forman una importante relación tripolar existente en todo acto educativo. El profesor debe entender el conocimiento disciplinario que posee como un objeto de enseñanza y que lo conozca con profundidad, así como tener conocimiento de las etapas y estadios del desarrollo cognitivo general en torno al acto educativo en una situación interpersonal e institucional. (Hernandez 2011).

e) Sociocultural.- El fundador principal y promotor de dicho paradigma fue L. S. Vigotsky. En su obra pensamiento y lenguaje Vigotsky (1934) en Hernández (2011) se estudian cuestiones genéticas y las complejas relaciones entre pensamiento y el discurso.

Vigotsky usa el concepto ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) y la define Vigotsky (1979) en Hernández (2011: p.227) como: "la distancia entre el nivel real de desarrollo determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz". Las propuestas educativas bajo este enfoque estaban interesadas en emplear el concepto de zona, a partir de situaciones de interacción didáctica (relaciones de tutoría: adulto-niño), Linaza (1984) en Hernández (2011). "Otras interpretaciones aplicaron el concepto de zona en la enseñanza de habilidades específicas, discretas y aisladas en diversos dominios de aprendizaje" Moll (1993) en Hernández (2011: p.229).

Bajo este paradigma se destaca que el proceso de desarrollo psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los procesos educacionales, es decir, no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico-cultural en el que se esta inmerso. Rogoff (1993) en Hernández (2011). Las distintas sociedades y grupos culturales se han preocupado por transmitir su identidad, valores y cultura a las siguientes generaciones. Las propuestas educativas variaran desde las que proponen que los sujetos más jóvenes participen directamente en los contextos y prácticas culturales, hasta las que sostienen un aprendizaje formal descontextualizado, Hernández (2011). Bruner (1988) en Hernández (2011) afirma que se deben entender los procesos educativos en general como foros culturales, es decir, espacios en que los enseñantes y estudiantes discuten, comparten y contribuyen a reconstruir códigos y contenidos curriculares en un sentido amplio, por tanto los haberes no son solo transmitidos por unos y reproducidos por otros, sino que en torno se crean interpretaciones y asimilaciones de significados, por una participación conjunta, Edwards y Mercer (1988), Medina (1996) en Hernández (2011). Por lo anterior, el aprendizaje es un proceso interactivo, el aprendizaje y desarrollo forman una unidad, lo que se puede aprender esta en estrecha relación con el nivel del desarrollo del niño, es decir no hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo y tampoco hay desarrollo sin aprendizaje, Pozo (1989) en Hernández (2011).

El estudiante dentro de este enfoque sociocultural, es entendido como un ser social, producto y protagonista de diversas interacciones sociales en su vida escolar y extraescolar, ya que en los procesos educacionales sustentados en distintas prácticas sociales en los que se involucran distintos agentes, el estudiante consigue aculturarse y socializarse, así mismo se individualiza y desarrolla su propia personalidad. Por tanto la interacción social con los otros (especialmente los más expertos) tienen fundamental importancia para el desarrollo psicológico. Hernández (2011).

Ahora bien, el profesor es concebido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas determinadas y como un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación del alumno, Medina (1996) en Hernández (2011).

ADOLESCENCIA

Anteriormente se habló de los intereses de la presente investigación y sin duda uno de los más importantes entre los factores a analizar en el fenómeno educativo son los sujetos que participan en la mismo, tal es el caso de los estudiantes del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa. Y al hablar de las características de los propios estudiantes, encontramos que todos ellos se encuentran en su etapa de adolescencia, por lo que es imperante mencionar las características que la conforman, para ampliar al panorama del conocimiento de los mismos.

DEFINICIÓN

Para entender el concepto de adolescencia es necesario entender múltiples factores, es necesario mencionar que los cambios físicos son muy importantes en esta etapa porque hacen posible la participación de las muchachas y muchachos en las actividades adultas, pero no debe identificarse a la adolescencia solamente con estos cambios físicos de la pubertad que son generales en casi toda las culturas. "La adolescencia es un período de la vida más o menos largo que presenta variaciones en diferentes medios sociales. La adolescencia es un fenómeno psicológico que se ve determinado por la pubertad, pero no se reduce a ella". (Delval, 1994). En una etapa de acercamiento hacia a la adolescencia es la pubertad, que inicia cuando el sujeto es capaz de reproducirse, pero la adolescencia inicia con la acción de las hormonas sexuales que producen la aparición de las características sexuales (Horrocks, 1991).

Por tanto la adolescencia inicia con un aspecto biológico del ser humano inherente al crecimiento del mismo, es decir la pubertad, pero es una etapa que va más allá, siendo definida como un aspecto psicológico del sujeto, como un consenso social. (Horrocks, 1991). Su inicio se presenta a nivel sociopsicológico, que responde a tres factores que son según Fernández (1991): a) los impulsos interiores, deseos, aspiraciones, estados de ánimo; b) escala de valores, conceptos éticos y c) valoración del pasado y perspectivas del futuro.

Según Horrocks (1991: p. 21):

"la adolescencia finaliza cuando el individuo alcanza su madurez emocional y social cuando ha cumplido con la experiencia, capacidad y voluntad requeridas para escoger entre una amplia gama de actividades y asumir su papel de adulto, esto significa que algunos asumen su papel de adolescente toda su vida".

Sin embargo como ya se mencionó la adolescencia es una etapa que va más allá del proceso mencionado. Es por tanto un desarrollo biológico asociado con un desarrollo mental, psíquico, afectivo, emocional y sexual, en términos generales en todas las dimensiones del ser humano. (Fernandes, 1991).

CARACTERÍSTICAS

Se asume que la adolescencia el sujeto asume su propio proceso de independización y traza proyectos hacia su futuro. En general, a nivel biológico es una etapa que se sitúa entre los 11 y los 18 años. En un nivel sociopsicológico la adolescencia se presenta como un corte o ruptura con la infancia y como una pausa para llegar a ser adulto. (Delval, 1994). Existen algunas características en el adolescentes que se entienden como generales en ellos, por ejemplo se dicen que son emocionales, sumamente volubles y egocéntricos, tienen poco contacto con la realidad y es incapaz de la autocrítica (Horrocks, 1991). Según Fontain (1961) en Horrocks (1991: p. 21) señala cinco cualidades: "1) tienen sentimientos intensos y volubles, 2) sienten la necesidad de recompensas frecuentes e inmediatas, 3) poca capacidad de examinar la realidad, 4) incapacidad para la autocrítica y 5) indiferencia hacia las cosas o sucesos.

Aunado a lo anterior Fernández (1991: p. 22) señala 5 necesidades que aparecen en el adolescente, en orden decreciente: "1) Necesidad de aceptación familiar, 2) Realización personal, 3) Autonomía, 4) Autodeterminación, 5) Intimidad y de estabilidad". A pesar del orden antes mencionado, muchas veces lo adultos no aceptan ese orden que el adolescente da a sus necesidades, de ahí la aparición muchas veces de la crisis de la oposición y lucha. Muchas veces el adolescente, empieza a quemar todo lo que adora, se vuelve contra la autoridad de los padres y rechaza los modelos que estos les habían propuesto; algunos tienden a sentir vergüenza de sus propios padres o de las condiciones sociales o económicas en las que viven, otros asumen un papel de superioridad y analizan con lástima las tradiciones familiares, su moral y comportamiento.

Delval hace una exposición de tres teorías con acepciones de adolescencia desde diferentes ángulos, Mutus (1975), Freud (1936), Blos (1962 y 1979) en Delval (1994: p. 551):

"1) Teoría psicoanalítica. Adolescencia es un despertar de la sexualidad que lleva a buscar objetos amorosos fuera de la familia. Es un proceso de desvinculación con la familia y de oposición a las normas. La adolescencia se atribuye a causas internas.

2) Teoría sociológica. Adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que vienen de la sociedad, los adolescentes incorporan los valores y creencias de la sociedad.

3) Teoría de Piaget. Adolescencia son cambios importantes en el pensamiento que van unidos a modificaciones en la posición social, el carácter principal de esta es la inserción en la sociedad de los alumnos y el adolescente elabora plan de vida."

Sin embargo, todas esas actitudes son efecto de las exigencias de autoafirmación, originalidad, independencia y autonomía de la conformación de su propio Yo, es decir de su personalidad. (Fernández, 1991).

COTEXTO COLEGIO PREPARATORIO VESPERTINO DE XALAPA

El Colegio Preparatorio de Xalapa ésta ubicado en la calle Juárez esquina con la calle Revolución del centro histórico de esta ciudad capital. Considerado promotor de la cultura veracruzana, debido a que además de ser una de las sedes educativas con más tradición en el Estado de Veracruz, también se llevan a cabo actividades artísticas, deportivas y culturales.

ANTECEDENTES

Mandado a construir por el entonces gobernador Teodoro A. Dehesa, el Colegio esta personificada en una hermosa matrona que representa a la divinidad de la paz, de la inteligencia, del pensamiento, de la invención y del arte que esta coronada con la diadema de Atenea. Y en la parte superior central el Escudo de Armas de la ciudad de Xalapa, otorgado en 1791, por el Rey Carlos IV de España. Esta alegoría consolida la denominación de "Atenas Veracruzana" que se le otorgo a la capital del estado a mediados del siglo XIX. Don Antonio María de Rivera con apoyo y compañía de otros ilustres veracruzanos llevaron a cabo la apertura del Colegio Nacional de Jalapa, en septiembre 16 de 1843. Originalmente denominado Colegio Nacional de Jalapa, utilizó parte del Convento Franciscano "La Natividad Nuestra Señora" que se localizaba en el Parque Juárez de esta ciudad. Fue A partir de 1860 que el Colegio se ubica en su dirección actual.

EVOLUCIÓN

Una vez que el Colegio se ubica en su dirección actual el gobernador Teodoro A. Dehesa ordenó la construcción del edificio actual de dos plantas, un salón de actos, el museo de historia natural y la gran biblioteca. El Colegio fue creciendo gracias a donaciones hechas por algunos ilustres xalapeños y veracruzanos, tal es el caso de la donación que hizo Salvador Díaz Mirón con la vena de "Lascas" cuya primera edición fue cedida por el mismo para adquirir material bibliográfico. Al término de la construcción del edificio de la escuela alrededor de los años 1890-1900 se adquiere el nombre de Colegio Preparatorio de Xalapa y se impartía sólo clases en el turno matutino a varones. Sin embargo con el paso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de la sociedad, se empezó a dar educación a mujeres, las cuáles se sabe según el archivo histórico escolar con el que cuenta la escuela, muchas siguieron sus estudios universitarios y algunas lograron formar parte de las primeras generaciones de la carrera de medicina y derecho en la Universidad Autónoma Nacional. Años más tarde con la reforma de 1987 de reestructuración y homologación escolar, el Colegio se divide en dos administraciones, el turno matutino y el turno vespertino.

Actualmente el Colegio Preparatorio en su turno matutino cuenta con una matrícula de 700 alumnos y en el turno vespertino con una matrícula de 650 alumnos, siendo una de las escuelas más solicitadas año con año por los estudiantes que salen de la secundaria, por toda la trayectoria del colegio antes mencionada. Además el Colegio cuenta con una biblioteca histórica con un acervo de 17,631 recursos documentales, bibliográficos y hemerográficos que datan del siglo XVI al siglo XIX y primera década del siglo XX, los